

LAKBAY-DIWA ✦
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

VOLUME I ISSUE VIII

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

DECEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VIII (December 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Ivan T. Gonzales Rpm

Bachelor of Arts in Psychology

DOI 10.5281/zenodo.18143130

Umpteen Hours

Naging Bisyo ang babae, kaya titi'y tumigas

Jona Cordero

Mukha siyang mapang-akit ang dating kahit simple lang ang kilos. Ang hapit na puting tshirt ay malinaw na bumabakat sa hubog ng dibdib at baywang kaya napapansin agad ang kurba ng kanyang katawan. Ang maikling shorts naman ay nagpapakita ng balakang at hita dagdag ang sensual na dating. Ang maamong mukha niya ay kontrang -kontra sa malandi at confident na aura ng suot niya hindi lantaran pero nakakaakit at nakakapukaw ng tingin.

Engr. Roger Arpa

May matipunong pangangatawan at malinaw na well-defined ang mga kalamnan lalo na sa dibdib, balikat, braso at tiyan. Mayroon siyang maikling itim na buhok maayos ang gupit at kalma pero kumpiyansang ekspresyon ng mukha. At mukha siyang maalaga sa katawan at aktibong nag-eehersisyo.

Verna Coronacion Arpa

Ang kanyang buhok ay maitim mukhang natural at bahagyang nakabagsak sa gilid ng mukha. Ang hugis ng kanyang mukha ay bilugan na lalong pang nagbibigay ng soft at youthful na itsura. Simple lang ang kanyang ayos walang halatang mabigat na make-up kaya lalong lumalabas ang kanyang natural na ganda.

Si Jona ay anak ng isang fish vendor at ang ina naman niya ay mananahi. Dahil sa pagsusumikap ay nakapagtapos siya ng high school at nakapag trabaho siya bilang isang pokpok sa isang bar.

Sino ba namang hot na babae tulad ko ang mapapagod sa atensiyong binibigay sa kanya ng mga kalalakihan sa tuwing sumasayaw siya sa entablado ng bar. Sinong napakagandang babae tulad ko ang magsasawa sa papuri ng mga gwapo at matchong lalaki.

Construction Firm

Sa pinagtrababahohan ni roger na firm ay nakikinig siya sa usapan ng mga manyakis niyang mga ka opisina may mga asawa at anak na ang mga ito at may pinag uusapan silang babae si jona. Tinignan naman ni Roger ang pinag uusapan ng mga ka opisina sa kanyang facebook account. *Sabi ni roger sa isip niya putang ina argh argh nagiginig siya sa libog. Gusto niyang madilaan*

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VIII (December 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

ang mga labi ni jona. Malasahan ang laway nito at maipasok ang dila nito sa bibig ni jona. Pero may asawa at dalawang anak na siya. Sabi ni roger sa mga kaopisina kayo talaga puro nalang kayo kalibogan. Hindi naman sumagot ang mga ito. At tumawa nalang.

Bar o Night House

Sa bar na pinagtratarbahohan ni jona ay nagtitingin siya ng mga potensiyal costumer sa comment section ng kanyang video. Sa tabi ni jona ay abala si Ernesto (isang bakla) sa pagmamake-up sa isang pok pok. Sabi nito sa babae *alam mo swerte na kung makatikim ako ng lalaki. Deadma na kung libre o may bayad basta maka raos lang.* deadma naman ang babaeng pokpok.

Kinabukasan sa Parlor ng baklang si Ernesto

Ay dumating si Verna ang asawa ni Roger. Mag papamake up ito para sa Anniversary nila ni Roger at may date sila mamayang gabi.

Pinaupo naman ng pok pok na si Jona si Verna sa sofa. Matapos make up ang isang pokpok ay minakeupan na si verna. Masaya naman si Ernesto at Jona sa kinalabasan ng Trabaho niya.

Wika ni Jona: *napaka galing mo talaga mamang Ernesto.* Sagot naman ni Ernesto dito: *hindi naman sanayan lang.* at napatili ang baklang si Ernesto kasabay si jona.

Kinagabihan

Ay nag-date ang mag - asawa. Masaya silang kumain at namasyal sa mall. At binalikan ang kanilang pangako noong kinasal sila.

Makalipas ang dalawang linggo matapos ang anniversary nila ni verna. Habang nagffacebook si roger sa opisina ay may dumaang na photo mula kay jona. Naka bikini lang ito at may make-up. May caption ang photo na. ready na para sa sayaw ko mamaya. Matagal itong tinititigan ni roger at sarap na sarap siya kay jona.

Pagka - umaga ay tumungo si Verna sa parlor ni Ernesto. Naabotan niya rito si Ernesto at Jona. Mga bagong ligo. Nag palinis ng Kuko si Verna at matapos ito ay tinanong niya si Ernesto kung may kilala siyang pweding mag linis ng bahay. Wika ni Ernesto *ito si Jona. Isang linggo na yang walang kita.* Sagot naman ni Verna *ahh ganun ba. Sige.* At pumayag naman si jona at binayaran siya ni verna ng 2500 pesos. Maganda ang pagkakalinis ni jona sa malaking bahay ni verna. At sabi ni verna siya nalang lagi ang kukunin para maglinis.

Matapos mag palinis ay pumasok na si verna sa opisina. Si verna ay abala sa pakikipag usap sa asawa niyang si Roger sa messenger. Sinabi pa ni Roger na siya lang daw ang mahal nito at wala ng iba. Sa facebook naman ni roger tumambad ang live video ni jona naliligo ito gamit ang kulay at amoy rosas na habon. Pinanuod ito ni roger hanggang sa matapos at nag init siya. Pero hindi niya ito chinat.

Itutuloy...